

V JORNADA DE PESQUISA DO PPGE E III ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

AS PRÁTICAS CORPORAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES: LIMITES E POSSIBILIDADES

NAZARETH, Allan da Silva²
nazareth.allan@gmail.com

Orientadora: SILVA, Andréa Villela Mafra da³
andreamafra.iserj@gmail.com

Resumo: Com a chegada do Covid-19 durante o ano de 2020 e 2021 ocasionou-se uma conjuntura em que a educação teve que se reinventar, criar novos métodos e novas metodologias de ensino. No dia 17 de março, no Diário Oficial da União, foi publicada a portaria de nº 343/2020, em que as escolas privadas e públicas de ensino regular suspendessem as atividades presenciais. No mesmo dia, o município de Itapemirim/ES, através do Decreto Municipal nº 15.626, declara situação de emergência de saúde pública determinando medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus - Covid-19 (Itapemirim (ES), 2020), em seu Art. 3º, determina a suspensão temporária das atividades das unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino, considerando a Resolução do Conselho Municipal de Educação 001/2020, que autorizou a oferta de atividades não presenciais para cumprimento das 800 (oitocentas) horas letivas. E em 07 de Abril foi publicada a Portaria 047/2020 da Secretaria Municipal de Educação, que institui o Programa EDUCASA, no âmbito das Escolas do Sistema Municipal de Ensino, tendo como objetivo ofertar, incentivar e orientar através das metodologias inovadoras,

educação remota, não presencial, com utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Os professores deveriam elaborar e apresentar aos alunos as Atividades Pedagógicas Complementares (APC's) e Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP's) que seriam desenvolvidas através de vídeo aulas, textos explicativos, áudios, entre outros recursos para execução da atividade ou compreensão do conteúdo introduzido, evitando o retrocesso da aprendizagem, garantindo a continuidade do processo de ensino-aprendizagem e o favorecimento do vínculo escolar. Os professores de educação física a princípio apresentaram diversas dificuldades em propor atividades práticas, assim como, os alunos em compreendê-las e realizá-las através do ensino remoto emergencial, tornando a disciplina mais teórica do que prática, assim, percebeu-se a necessidade de atualização em tecnologias digitais, não só para entender os alunos na atualidade em processo de mudança e transformação social, mas para ampliar as possibilidades metodológicas de trabalho. As aulas do componente curricular educação física são baseadas em práticas corporais individuais e coletivas, e com a pandemia os professores tiveram que programar aulas para que o aluno realizasse de forma individual ou com a ajuda de algum membro da família (Godói, Kawashima e Gomes, 2020). Assim, partindo do pressuposto de que através do ensino remoto podemos contribuir na aprendizagem do aluno, esta pesquisa surge dessa inquietação: Como se desenvolveu o ensino de práticas corporais na disciplina de educação física, ofertado de forma remota no período da pandemia da Covid-19 (abril/2020 a junho/2021)? As práticas corporais conseguiram alcançar seus objetivos no ensino fundamental (1º ao 9º ano)? O objetivo do projeto de pesquisa é buscar conhecer o processo de ensino das práticas corporais da educação física escolar durante o ensino remoto emergencial no município de Itapemirim/ES, aumentando o acervo de pesquisas nas áreas estudadas. A metodologia descreve os métodos utilizados e as etapas que serão seguidas no determinado processo, com intuito de alcançar os objetivos propostos e obter resultados de forma exitosa através do método qualitativo de cunho exploratório. Serão convidados para pesquisa 10 professores de educação física do sistema público de ensino, considerando que o município de Itapemirim oferta ensino fundamental completo em apenas 12 unidades escolares. Os docentes participantes serão submetidos a entrevista semiestruturada com perguntas abertas e fechadas, assim como, será realizado análise documental, utilizando qualquer registro escrito e/ou gravado que possa ser usado como fonte de informação, tais como, planejamentos, diários de classe, planos de aula, arquivos entre outros documentos físicos e digitais, levantando informações sobre procedimentos utilizados no ensino das práticas corporais. Este projeto de pesquisa e dissertação está em fase de submissão, no site da Plataforma Brasil, ao Conselho de Ética e Pesquisa (CEP), das Instituições que realizam pesquisas com seres humanos. Seguindo a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que visa proteger os sujeitos nas pesquisas científicas, respeitando os protocolos éticos de pesquisa.

Palavras-chave: Práticas corporais, educação física escolar, ensino remoto emergencial, programa educasa.